

Contenidos Competencia Clave Digital N2

Los contenidos de la **Competencia Clave Digital N2** del *CPEBPA José María Iribarren* se definen en base a la correspondencia entre los objetivos generales, objetivos específicos, criterios de evaluación, y contenidos de la **Competencia clave: Competencia Digital - N2 FCOV03**¹, y de las **especialidades formativas Competencias Digitales Básicas (IFCT45)**² y **Competencias Digitales Avanzadas (IFCT46)**³ de SEPE; de la **Competencia clave Digital N-2** de Gobierno de Navarra⁴; y las 5 áreas de competencias (21 competencias), 168 descriptores, 8 niveles de aptitud, y los conocimientos, habilidades y actitudes aplicables a cada competencia del marco europeo **DigComp 2.2**⁵.

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles.

0.1.1. PC

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows:

0.2.1. Los iconos.

0.2.2. La barra de tareas.

0.2.3. El botón "INICIO".

0.2.4. La zona de accesos directos.

0.2.5. La barra de notificaciones.

0.2.6. El fondo de escritorio.

0.3. Menú "INICIO".

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4. Programas básicos

0.4.1. Navegador

0.4.2. Explorador archivos

0.4.3. Visor de imágenes

0.5. Gestión de archivos y carpetas.

¹ [Competencia Clave Digital N2 - FCOV03](#)

² [Competencias Digitales Básicas - IFCT45](#)

³ [Competencias Digitales Avanzadas - IFCT46](#)

⁴ [Competencia clave: Digital N2 - Gobierno de Navarra](#)

⁵ [DigComp 2.2](#)

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

0.6. Configuración básica del sistema operativo

- 0.6.1.* Actualizaciones automáticas.
- 0.6.2.* Instalación de nuevos programas.
- 0.6.3.* Instalación de drivers de periféricos.
- 0.6.4.* Instalación de certificados digitales.
- 0.6.5.* Configuración de redes de datos.

0.7. Conexión de dispositivos

- 0.7.1.* Wi-Fi
- 0.7.2.* Bluetooth
- 0.7.3.* Redes inalámbricas (wireless): PAN, LAN, MAN, WAN

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

1.2.1.1. Internet Explorer

1.2.1.2. Microsoft Edge

1.2.1.3. Google Chrome

1.2.1.4. Mozilla Firefox

1.2.1.5. Safari

1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

1.2.2.1. Pestañas

1.2.2.2. Historial

1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

1.2.3.1. Página de inicio

1.2.3.2. Buscador preferido

1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

1.3.1.1. Directorios o índices temáticos (buscadores por categorías)

1.3.1.2. Motores de búsqueda (buscadores por contenido)

1.3.2. Principales motores de búsqueda

1.3.2.1. Google

1.3.2.2. Yahoo!

1.3.2.3. Bing

1.3.2.4. Ask

1.3.2.5. DuckDuckGo

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda.

1.4.1. Operadores de búsqueda en buscadores.

1.4.2. Otras fuentes de información.

1.5. Curación de contenidos.

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información.

1.5.2. Fuentes de contenidos digitales abiertos.

1.5.3. Fake news

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital.

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube.

1.7.1. Google Drive.

1.7.2. OneDrive de Microsoft.

1.7.3. iCloud

1.7.4. Dropbox.

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

- 2.1.1. Moodle (LMS)
- 2.1.2. Canal YouTube

2.2. Comunicación por tecnología digital

- 2.2.1. Correo electrónico (Email)
- 2.2.2. Comunicación textual: chats, Whatsapp, Telegram
- 2.2.3. Comunicación audiovisual: videoconferencia
- 2.2.4. Herramientas colaborativas: foros, wikis, blogs, redes sociales

2.3. El correo electrónico.

- 2.3.1. Webmails.
- 2.3.2. Configuración de correo POP, IMAP y SMTP en PC
- 2.3.3. Configuración de correo POP, IMAP y SMTP en dispositivos móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

- 2.4.1. Skype
- 2.4.2. Google Hangouts
- 2.4.3. Google Teams
- 2.4.4. Microsoft Teams
- 2.4.5. Zoom
- 2.4.6. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas colaborativas

- 2.5.1. Foros
- 2.5.2. Wikis
- 2.5.3. Blogs
- 2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

- 2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta
- 2.6.2. Ciberacoso
 - 2.6.2.1. Cyberbullying
 - 2.6.2.2. Sexting
 - 2.6.2.3. Grooming
- 2.6.3. Ciberestafas
 - 2.6.3.1. Phishing
 - 2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet.

- 2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital
- 2.7.2. Huella digital
 - 2.7.2.1. Huella digital activa
 - 2.7.2.2. Huella digital pasiva

3. Creación del contenido.

3.1. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.)

3.2. Herramientas ofimáticas básicas

3.2.1. Software para edición de textos

3.2.2. Procesador de textos

3.2.3. Hoja de cálculo

3.2.4. Base de datos

3.2.5. Presentaciones

3.3. Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1. Software para editor de imágenes.

3.3.2. Software para editor de audio.

3.3.3. Software para editor de video

3.4. Creación de contenidos digitales básicos

3.4.1. Texto

3.4.2. Imagen

3.4.3. Audio

3.4.4. Video

3.5. Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.1. Artículo de blog

3.5.2. Publicación en redes sociales

3.5.3. Correo electrónico o newsletter

3.5.4. Presentaciones en PDF

3.5.5. Revista

3.5.6. eBook

3.5.7. Whitepaper

3.5.8. Diccionarios o FAQ

3.5.9. Infografía

3.5.10. Checklist

3.5.11. Webinar

3.5.12. Podcast

3.5.13. Test o quiz

3.5.14. Bots o chatbots

3.6. Derechos de autor y licencias.

3.6.1. Copyright

3.6.2. Copyleft

3.6.3. Creative Commons

4. Seguridad.

4.1. La seguridad en Internet.

4.1.1. Nombres de usuario y contraseñas.

4.1.2. Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2. Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.4. Malware

4.4.1. Virus

4.4.2. Gusanos

4.4.3. Troyanos

4.4.4. Adware

4.4.5. Spyware

4.4.6. Ramsonware

4.5. Protección de los dispositivos

4.5.1. Antivirus.

4.5.2. Antimalware.

4.5.3. Antiespías

4.5.4. Firewall.

4.6. Protección del dispositivo móvil.

4.7. Protección de la red de datos.

5. Resolución de problemas.

5.1. Mantenimiento del sistema operativo (actualizaciones, escaneo de discos, desfragmentación).

5.2. Detección y eliminación de virus y troyanos.